

Received / Makale Geliş Tarihi 10.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (60)
pp / ss 1279-1286

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17793086
Mail: editor@pejoss.com

Doç. Dr. Emine Vasfiye Korkmaz

<https://orcid.org/0000-0001-7202-6849>

İskenderun Teknik Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hatay / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/052nzqz14>

İş Arama Öz-Yetkinliği Konusu Üzerine Bibliyometrik Analiz

Bibliometric Analysis on Job Search Self-Efficacy

ÖZET

Bir işe sahip olmak, bir meslek konusunda karar vermek, bireylerin kariyer yolculuğundaki en önemli süreçlerden biridir. Bu karar verilirken, kişi yalnızca ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelire sahip olacağı işi seçmekle kalmaz, aynı zamanda hayatının büyük bir kısmını kapsayan mesleğini ve toplumda gelecekteki rolünü de belirlemektedir. Kariyer belirleme sürecinde bireyler, okul döneminden iş hayatına geçişte veya bir işten başka bir işe geçiş dönemlerinde birçok hayati süreçle de karşı karşıya kalmaktadırlar. İş görüşmeleri, yazılı ve sözlü mülakatlar, iş teklifleri, olumsuz dönüşler vb birçok durum, bireylerin iş arayış süreçlerinde karşılarına çıkmaktadır. Nitelikli bir kariyer süreci etkili bir iş arama süreci ile ancak mümkün olabilecektir. Bu nedenle iş arama öz yetkinliği bireyin nitelikli iş bulma sürecinde doğru davranışlar sergilemesine destek olabilmektedir. Bu çalışma, yeni bir çalışma konusu olan "iş arama öz-yetkinliği" kavramı ve kapsamı ile bu alandaki uygulamalar ve bu kapsamda akademik yazında ele alınan çalışmaları içermektedir. Web of science veri tabanından "iş arama öz-yetkinliği" konusu çerçevesinde yapılan bu çalışma, içerik analizi yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda "iş arama öz-yetkinliği" kavramına ilişkin toplam 121 çalışma olduğu ve bu konuda 375 yazarın konuyu ele aldığı gözlemlenmiştir. Çalışmaların daha çok psikoloji ve yönetim alanında yapıldığı, çalışmaların en çok 2021 ve 2022 yılında yayınlandığı, hazırlanan çalışmaların çoğunlukla makale olarak yayımlandığı, Amerika ve Kanada'da en çok çalışıldığı, iş arama, öz yetkinlik, kariyer adaptasyonu gibi anahtar kelimelerle birlikte ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş arama Öz-yetkinliği, Kariyer planlama, Yönetim

ABSTRACT

Finding a job and deciding on a career is one of the most crucial processes in an individual's career journey. When making this decision, a person not only chooses a job that will provide income that meets their needs, but also determines their future role in society and their future career, which will encompass a significant portion of their lives. During the career decision-making process, individuals face many vital challenges, such as transitioning from school to work, or from one job to another. Job interviews, written and oral interviews, job offers, and negative feedback are among the many situations individuals encounter during their job search. A quality career path is only possible through an effective job search. Therefore, job search self-efficacy can support individuals in exhibiting appropriate behaviors in the process of finding qualified employment. This study explores the concept and scope of "job search self-efficacy," a new research topic, along with applications in this field and studies discussed in the academic literature. This study, conducted within the framework of the topic "job search self-efficacy" from the Web of Science database, was researched using bibliometric analysis, a content analysis method. Based on the data obtained in the research, a total of 121 studies were found on the concept of "job search self-efficacy," with 375 authors addressing the topic. The studies were primarily conducted in the fields of psychology and management, with most published in 2021 and 2022, with the majority of the studies published as articles, most frequently published in the United States and Canada, and discussed alongside keywords such as job search, self-efficacy, and career adaptation.

Keywords: Job search Self-efficacy, Career planning, Management

1.GİRİŞ

Yetkinlik beklentileri, insanların engeller ve olumsuz deneyimler karşısında ne kadar çaba harcayacaklarını ve ne kadar süre devam edebileceklerini belirlemektedir. Algılanan öz yetkinlik ne kadar güçlüyse, çabalar o kadar aktiftir. Aslında tehdit edici faaliyetlere karşı yetkinlik duygularını pekiştiren bireyler, düzeltici deneyimler kazanacak ve böylece savunmasız davranışlarını ortadan kaldıracaktır. Sorunlarla başa çıkma çabalarını erken sonlandıranlar ise kendilerini zayıflatan beklentilerini ve korkularını uzun süre içlerinde barındıracaklardır (Bandura, 1977: 194).

Litt (1988) öz yetkinliği, bireylerin zorluk ve acılı durumlara karşı toleranslarının artması şeklinde ifade ederken, Eggen ve Kauchak (2010) öz yetkinliği, yüksek olan kişilerin, düşük öz yetkinliği olanlara göre öğrenme süreçlerinde daha fazla motivasyon ve isteğe sahip olabileceklerinin ve başarmak için daha fazla çaba ve performans harcayabileceklerini ifade etmişlerdir.

Bireylerin gelecekteki hayatlarında önemli bir rol oynayan iş arama süreci, dinamik bir süreçtir ve bireylerin sergiledikleri yetkin davranışlar, kariyer süreçlerinde karşılarına çıkabilecek olası problemlerle başa çıkmada önem arz etmektedir. Bu nedenle bireylerin iş arama süreci ve bu sürece yönelik karar verme aşamalarında yaşayabilecekleri zorluklara yönelik çözüm yolları üretme yetkinliklerini incelemek önem arz etmektedir.

2.LİTERATÜR

Öz yetkinliği literatürde ilk defa ele alan bilim insanlarından Bandura (1977: 193) kavramı, bireylerin bazı sonuçlara ulaşmak için gereksinim duyduğu davranışları doğru bir biçimde gerçekleştireceğine dair inancı olarak tanımlamıştır. Betz (2000) öz yetkinlik kavramının kariyer sürecinde karar vermede temel bir yapı olduğunu ifade etmiştir. Öz yetkinlik kavramı Lent ve arkadaşları (2002) tarafından Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı şeklinde; çevre, birey ve davranış olmak üzere üç bilişsel yapının birbirine yönelik etkileşimi olarak ele alınmıştır.

Bireyler kim oldukları ve kendilerine yönelik hislerinden çok verilen görevleri gerçekleştirme kabiliyetlerini değerlendirdiklerini ifade eden Zimmerman (1995), öz yetkinliği; bireylerin fiziki ve psikolojik kişisel özelliklerinden öte hayatındaki olayları gerçekleştirme becerisi olarak ifade etmiş, algılanan öz yetkinliğin akademik yetkinliği de desteklediği ve öğrenme faaliyetlerine katılımı teşvik ettiğini dile getirmiştir. Bandura'nın (1977) öz yetkinlik tanımından bu yana, kavram çok çeşitli davranış alanlarında araştırmaya tabi olmuştur, aşağıdaki Tablo 1'de öz yetkinlik ile ilgili bazı geçmiş çalışma konuları ve yazarlara yer verilmiştir;

Tablo 1: Öz yetkinlik ile İlgili Çalışmalar

Yazar	Çalışma Konusu
Eden ve Aviram, 1993	İşsiz geçirilen sürenin azaltılması
Betz & Hackett, 1981, 1987	Kariyer seçimi
Cutiemez, 1990	Renkli kadınların (siyahi) güçlendirilmesi
Bernier & Avar, 1986	Kilo verme
Campbell & Hackett, 1986	Matematik performansı
Jacobs, Prentice-Dunn ve Rogers, 1984	Başarısızlığın ardından görevde kalıcılık
Stumpf ve ark., 1984	Mülakata hazırlık ve uygunluk
Bandura et al., 1980	Fobik davranışların azaltılması
Poag-Ducharme ve Brawley, 1993	Sağlık davranışı ve egzersize katılım
Usaf&Kavanagh 1990	Depresyon tedavisi

Kaynak: Sterrett, 1998

Bireylerin amaçları doğrultusunda ne kadar ilerleyecekleri, onun için ne kadar mücadele edebilecekleri onların öz yetkinlik algılarına bağlıdır. Öz yetkinlik algısı yeterli seviyede olmayan bireyler yeteneklere ve çeşitli donanıma sahip olsalar dahi hedeflerine ulaşma konusunda düşük motivasyona sahip oldukları için süreci etkili bir biçimde yönetemeyeceklerdir. Öz yetkinlik algısının düşük olması amaçlara olan bağlılığı da azaltacaktır (Kambur, 2019: 70).

Çalışma hayatı ve yaşam şartlarında ortaya çıkan değişimler gençlerin kendi kendilerini yönetebilme yeteneklerini de etkilemiştir (Bilgili ve keklik, 2022: 214). Bunun yanı sıra küreselleşme ve teknolojik süreçlerde gelişmeler yeni mesleklerin doğmasına neden olmuştur (Yeşilyaprak, 2016). İş arama bireylerin kendisini tanıması, yetenek, hedef, ilgi alanı, ihtiyaçları ve beklentilerini değerlendirip mesleğine yönelik

bilgi sahibi olmasını gerektiren bir süreçtir (Gülbağçe, 2009). İş arama genellikle kendi kendine yönlendirilen, zaman alıcı ve rekabetçi bir süreç olduğundan, iş arayanlar doğal dünyada öz değerlendirme yapmalıdır. İş arayanlar, hayatlarında ne yapmak istediklerine karar vermeli ve bu hedef ve stratejilerle uyumlu arama davranışlarına yaklaşmalı, planlamalı, düzenlemeli ve uygulamalıdır. Aynı zamanda, iş arama belirsizlik, maddi sıkıntı ve birçok aksilikle karakterize olduğundan, birçok kişi bu süreçte stres altında kalmaktadır (Biram vd, 2025).

Meslek seçimi bireylerin kariyer süreçlerini planlamada üzerine durması gereken önemli bir konudur bu nedenle bireylerin meslek seçimleri doğrudan yaşam standartlarını da etkileyeceği için bu aşamada karar süreci de önem arz etmektedir (Öztemel, 2012: 460). Güçlü ve zayıf yönlerini dair bilgisi olmayan, kendi potansiyelinin farkında olmayan bireyler, gelecek beklentilerine yönelik çabalama süreçlerinde, yoğun çalışma tempolarına ayak uyduramayıp kısa sürede yorgun düşeceklerdir. Bu durum başarısızlığa ve ardından yetersizlik hissiyle, tükenmişliğe neden olacaktır (Yedigöz Sönmez, 2013).

Bireylerin kariyer kaygıları ve kariyer bağlılıklarında yetkinliğin aracı bir rolü olduğunu ifade eden Betz ve Hackett (1981), iş arama öz yetkinliğinin kariyer sürecinde önemli bir belirleyici olduğunu ve iş hayatında karşılaşılan problemleri çözmede ve işe devamlılığı sağlamada olumlu etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. İş arama öz yetkinliği, bireylerin iş aramayı tamamlama becerisini ve güvenini ifade etmektedir (Trogakos vd., 2007). İşsizlikten kurtulmak büyük ölçüde yeniden istihdamı başarıyla güvence altına almaya bağlıdır. Bu nedenle, iş arayan bireyler için bu süreçte birincil başa çıkma görevi etkili bir iş arama süreci yürütebilmektir. Ancak, yeniden istihdam arayışı zorlu bir iştir ve işsizlerin çoğu için iş aramak, stresli koşullar altında gerçekleştirilen yeni veya az bilinen davranışları gerektirmektedir (Bolles, 1989).

Öz yetkinlik bireylerin, karar verme, düşünme ve risk alma cesaretlerinde önemli rol oynamaktadır. Girişimcilikte de öz yetkinlik önemlidir, bu bireylerin kendi kararlarını alabilen ve amaçlarına ulaşmada cesaretli olmalarını destekler (Kusumajanto, 2015). Kariyer süreci bireylerin mesleki kararlarını etkileyen önemli bir süreçtir ve bu süreçte bireyin zorluklarla karşılaştığı dönemlerde öz yetkinliği önem arz etmektedir. Bireyler iş arama sürecinde öz yetkinliğe sahip olduklarında, iş arama durumlarına yönelik daha iyi beklentilere sahip olacak ve daha olumlu duygularla hareket edeceklerdir (Ye vd., 2016).

Hayatın dönüm noktası olan ve geleceğe yönelik bireyin yaşam tarzını belirleyen meslek seçim sürecinde, doğru kararların alınması bireyin geleceği açısından önem arz etmektedir. Bireyin seçtiği meslekteki mutluluğu, hayatının da kalitesini etkileyecektir. O nedenle iş ve özel hayatta mutlu olmanın yolu, kariyer sürecinde alınan doğru kararlardan geçmektedir. İşini severek yapan, bu alanda başarılı olacak, bu da bireyin iş ve özel hayatında daha mutlu, verimli ve başarılı olmasına vesile olacaktır (Gülbağçe, 2009).

3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bireyin kariyer hayatının her aşamasında karşısına çıkabilecek belirsizlik ve kararsızlık durumlarını anlamak bunlara yönelik çözümler üretmek önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, web of science (Wos) veri tabanında “iş arama öz yetkinliği” ile ilgili yapılan çalışmaları inceleyerek ve konuya yönelik değerlendirmeleri ortaya koyarken, konunun önemine ilişkin farkındalık oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda web of science veri tabanında “iş arama öz yetkinliği” kavramı taranarak, tarama sonucu elde edilen yayınların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Bibliyometrik analiz, bir konu hakkında hazırlanan çalışmaların; atıfları, yazarları, yayına ilişkin bilgileri gibi çeşitli özellikleri hakkındaki verilerin istatistiksel olarak incelenmesi, sayısal verilere dönüştürülerek raporlanmasıdır (Yılmaz, 2021: 1475). Bibliyometrik analiz, metinlerden elde edilen verilerin veri analiz yöntemleriyle yazar, kurum, ülke, dergi, alıntı ve anahtar kelime gibi bilgilerini ortaya çıkarmak ve daha sonra yapılacak çalışmalar için konunun önemli yönlerini ortaya koymayı ifade etmektedir (Zhang vd., 2022: 624).

4. ARAŞTIRMA BULGULARI

İş arama öz yetkinliği kavramı ile ilgili web of science veri tabanından elde edilen bilgilere göre; konuya ilişkin toplam 121 çalışma olduğu ve bu konuda 375 yazarın konuyu ele aldığı gözlemlenmiştir. Tablo 2’ye bakıldığında, web of science veri tabanında iş arama öz yetkinliği konusunda 113 makale, 5 bildiri, 3 toplantı özeti, 3 derleme makale ile 2 erken erişim yayının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 2: Konuya İlişkin Başlıca Çalışmaların Dağılımı

Yayınlar	N
Makale	113
Bildiri	5
Toplantı özeti	3
Derleme Makale	3
Erken Erişim	2

Kaynak: Web of Science

Web of science veri tabanında iş arama yetkinliği konusunda yapılan çalışmalardan derlenen bilgiler doğrultusunda konu üzerine yapılan ilk çalışmanın Vanryn ve Vinokur tarafından 1992 yılında yazılan “How Did It Work - an Examination of The Mechanisms Through Which an Intervention for the Unemployed Promoted Job-Search Behavior” isimli çalışmanın olduğu, konuya ilişkin ilginin 2019 (n=9) yılından itibaren arttığı, en çok çalışmanın 2021 (n=12) ve 2022 (n=12) yıllarında olduğu Grafik 1’de gözlemlenmiştir. 2025 yılında (n=4) konuyla ilgili yapılan çalışmalar, geçen yıla göre %42,8 oranında azalmıştır.

Grafik 1: Son 10 Yıldaki Yayın Sayısı

Tablo 3’te Web of Science veri tabanında yer alan indekslere göre; iş arama öz yetkinliği konusundaki en çok 105 çalışma ile Social Science Citation Index Expanded (SSCI)’de yer alan çalışmalarda geçtiği, ardından Emerging Sources Citation Index (ESCI)’de 14 çalışma olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 3: Web of Science İndekslerine Göre Dağılımı

İndeksler	Çalışma Sayısı
Social Science Citation Index Expanded (SSCI)	105
Emerging Sources Citation Index (ESCI)	14
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)	12
Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)	4
Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH)	2

Kaynak: Web of Science

Tablo 4’te web of science’da iş arama öz yetkinliği konusunun hangi bilimsel kategorilerde ele alındığına yönelik incelendiğine ilişkin veriler bulunmaktadır. Bu doğrultuda konunun en çok çalışmanın yapıldığı alan olarak; psikoloji uygulamalarına (N=71) yönelik çalışmalarda konunun ele alındığı, ardından yönetim (n=26) ve multidisipliner psikoloji (n=11) alanlarında çok çalışıldığı gözlemlenmiştir.

Tablo 4: Web of Science Kategorilerine Göre Dağılımı

Kategori Başlıkları	Çalışma Sayısı
Psychology Applied	71
Management	26
Psychology Multidisciplinary	11
Education Educational Research	8
Business	6
Public Environmental Occupational Health	6
Psychiatry	5
Psychology Clinical	5
Communication	4
Industrial Relations Labor	4

Kaynak: Web of Science

“İş arama öz yetkinliği” konusu üzerine web of science veri tabanında yer alan çalışmalara bakıldığında toplam 291 anahtar kelime kullanıldığı gözlemlenmiştir. Şekil 1’de çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin dağılımları mevcuttur. “iş arama öz yetkinliği” 31 çalışma ile en çok kullanılan anahtar sözcüktür. Ardından “iş arama” 31 çalışma, “öz yetkinlik” 24 çalışma, “işsizlik” 17 çalışma, “kariyer adaptasyonu” 9 çalışma, “iş” 8 çalışma, “iş arama davranışı” 8 çalışma ile en çok kullanılan anahtar kelimelerin başında gelmektedir.

Şekil 1: Anahtar Sözcüklerin Birbiriyle Görünme Haritası, **Kaynak:** VOSViewer programı ile yazar tarafından hazırlanmıştır.

Çalışmaların uluslararası iş birliği yapıldığı ülkelerdeki bağlantılarının durumuna ilişkin bilgiler Tablo 4 ve Şekil 2’de paylaşılmıştır. Tablo 4’de ülkeler arasında ilk sırada bulunan Amerika’nın iş arama öz yetkinliği konusunda web of science veri tabanında yayınlanan 52 çalışmasının 2525 atıf ile 18 uluslararası iş birliğine, Kanada’nın web of science veri tabanında iş arama öz yetkinliği hakkında yayınlanan 20 çalışmasının 1274 atıf ile 12 uluslararası iş birliğine, Çin’in web of science veri tabanında yayınlanan 15 çalışmasının 485 atıf ile 7 uluslararası iş birliğine, Türkiye’nin iş arama öz yetkinliği konusunda web of science veri tabanında yayınlanan 2 çalışmasının olduğu ve bu çalışmalara 14 atıf yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 4: İlk 16 Ülkenin Yayınlanan Doküman Sayısı ve Uluslararası İş Birliği Bağlantı Dağılımı

Sıra	Ülke	Doküman Sayısı	Atıf	Toplam Bağlantı Dağılımı
1	USA	52	2525	18
2	Kanada	20	1274	12
3	Çin	15	485	7
4	Belçika	10	107	16
5	Hollanda	10	251	14
6	İngiltere	7	474	6
7	Avustralya	7	134	4
8	Fransa	7	85	3
9	İsviçre	5	60	6
10	Almanya	4	94	2
11	Güney Afrika	3	7	8
12	Romanya	3	17	6
13	Singapur	3	264	3
14	İspanya	3	141	1
15	Japonya	2	13	0
16	Türkiye	2	14	0

Kaynak: Web of Science

Amerika, Kanada, Çin, Belçika, Hollanda, İngiltere, Avustralya, Fransa, İsviçre, Almanya, Güney Afrika, Romanya, Singapur, İspanya, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı 30 ülkenin uluslararası iş birliği bağlantı haritası aşağıda Şekil 3'teki gibidir. Konuya yönelik en fazla çalışması olan Amerika'nın en yüksek bağlantı ağı olduğu haritada görülmektedir.

Şekil 2: Ülkelerin Yayınlanan Doküman Sayısı ve Uluslararası İş Birliği Bağlantıları Dağılım Haritası
Kaynak: VOSViewer programı ile yazar tarafından hazırlanmıştır.

Tablo 5'te, Web of Science veri tabanında "iş arama öz yetkinliği" konusu üzerine hazırlanan ve en çok atıf alan ilk 10 çalışma mevcuttur. Brown, DJ., CCober, R.T, Shalhoop, J. 2006 yılında hazırladıkları ve Journal of Applied Psychology'de yayınlanan "Proactive personality and the successful job search: A field investigation with college graduates" isimli çalışmaları 241 atıf ile "iş arama öz yetkinliği" konusunda en fazla atıfta bulunan çalışmadır. Bu çalışmayı, 228 atıf ile Wanberg, C.R., Glomb tarafından 2005 yılında hazırlanan "Job-search persistence during unemployment: A 10-wave longitudinal study" isimli çalışma takip etmiştir.

Tablo 5. Konuya İlişkin En Etkili 10 Çalışma

Sıra	Yazarlar, yıl	Çalışma	Yayın yeri	WOS Atıf Sayısı
1	Brown, DJ., C Cober, R.T, Shalhoop, J. (2006)	Proactive personality and the successful job search: A field investigation with college graduates	Journal Of Applied Psychology	241
2	Wanberg, C.R., Glomb (2005)	Job-search persistence during unemployment: A 10-wave longitudinal study	Journal Of Applied Psychology	228
3	Wanberg, CR; Kanfer, R & Rotundo, M Dec (1999)	Unemployed individuals: Motives, job-search competencies, and job-search constraints as predictors of job seeking and reemployment	Journal Of Applied Psychology	199
4	Guan, YJ; Deng, H; (...); Li, YH, (2013)	Career adaptability, job search self-efficacy and outcomes: A three-wave investigation among Chinese university graduates	Journal Of Vocational Behavior	195
5	Liu, SQ; Huang, JL & Wang, M, (2014)	Effectiveness of Job Search Interventions: A Meta-Analytic Review	Psychological Bulletin	194
6	Saks, AM and Ashforth, BE, (1999)	Effects of individual differences and job search behaviors on the employment status of recent university graduates	Journal Of Vocational Behavior	170
7	Vanryn, M & Vinokur, A., (1992)	How Did It Work- An Examination Of The Mechanisms Through Which An Intervention For The Unemployed Promoted Job-Search Behavior	Journal Of Vocational Behavior	146
8	Zikic, J & Saks, AM, (2009)	Job search and social cognitive theory: The role of career-relevant activities	Journal Of Vocational Behavior	137
9	Saks, AM & Ashforth, BE	Change in job search behaviors and employment outcomes	Journal Of Vocational Behavior	133
10	Wanberg, CR; Kanfer, R; (...); Zhang, Z, (2016)	Age and Reemployment Success After Job Loss: An Integrative Model and Meta-Analysis	Psychological Bulletin	129

Kaynak: Web of Science

Şekil 3'te yazarların ortak atıflarına ait bilgiler haritalandırılmıştır. Farklı ülkelerden yazarların birbirlerine ait çalışmalarına ilişkin atıflardaki yoğunluk konunun literatürde önemine dikkat çeken bir durumdur. Web of science veri tabanında en az bir çalışması olan ve çalışmalarına en az 1 atıf yapılan yazarların ortaklık durumlarına ilişkin bilgiler şekilde görülmektedir. Web of science veri tabanında konunun birçok ülkeden farklı yazarlarca ele alınması günümüzde “iş arama öz yetkinliği” konusuna yönelik ilginin arttığını ifade edilebilir.

Şekil 3: Yazarların Ortak Atıflarına Dair Dağılım Haritası **Kaynak:** VOSViewer programı ile yazar tarafından hazırlanmıştır.

5. SONUÇ

Nüfusun ve nitelikli eleman sayısının arttığı, istihdam olanaklarındaki kısıtların çoğaldığı günümüz şartlarında bireylerin iş sahibi olabilme ihtimallerindeki sınırlamalar kariyer süreçlerinde daha dayanıklı ve yetkin olmalarını gerekli kılmıştır. İş arama son on yılda önemli miktarda araştırma ilgisine maruz kalmıştır. Bu araştırmaların çoğu, bireysel farklılıkların ve durumsal değişkenlerin iş arama davranışlarını ve sonuçlarını öngördüğü iş arama modellerini incelemiştir. İş arama araştırmalarının odak noktası olan önemli konulardan biri de öz yetkinliktir (Zikic ve Saks, 2009). İş arama çabaları, yani iş arayanların iş bulmak için sergiledikleri davranışlar; iş fırsatları elde etmek için sosyal ağları kullanma, özgeçmiş hazırlama, ilgi duydukları kariyerler ve işler hakkında bilgi edinmek için bilgi görüşmeleri yapma ve buna benzer davranışlardan oluşmaktadır (Pavani vd., vd, 2021). Bu çaba sürecinde öz yetkinlik karşılaşılan problemlerle mücadele etmede önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda iş arama öz yetkinliğinin önemine yönelik web of science veri tabanından konuya ilişkin farkındalığı literatürde arttırmak adına hazırlanan bu çalışma, içerik analizi yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda; “iş arama öz-yetkinliği” kavramına ilişkin toplam 121 çalışma olduğu ve bu konuda 375 yazarın konuyu ele aldığı gözlemlenmiştir. Çalışmaların daha çok sosyal bilimler alanlarında; psikoloji ve yönetim alanında yapıldığı, çalışmaların en çok 2021 ve 2022 yılında yayınlandığı, hazırlanan çalışmaların çoğunlukla makale olarak yayımlandığı, Amerika ve Kanada’da en çok çalışıldığı, iş arama, öz yetkinlik, kariyer adaptasyonu gibi anahtar kelimelerle birlikte ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çalışma sonucunda web of science veri tabanında bu konuya ilişkin çalışma sayısının çok fazla olmaması önemli bir sonuçtur. İstihdam süreçlerinde yaşanan değişimler ve kuşaklar arasındaki davranışsal değişiklikler nedeniyle iş arama süreçlerinde öz yetkinlik konusunun zamanla daha önemli hale geleceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215.
- Betz, N. E. (2000). Self-efficacy theory as a basis for career assessment. *Journal of Career Assessment*, 8 (3), 205-222.
- Betz, N. E. & Hackett, G. (1981). The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career options in college women and men. *Journal of Counseling Psychology*, 28(5), 399-410.
- Bilgili, H., & Keklik, İ. (2022). Akademik öz yetkinlik ile akademik öz düzenleme arasındaki ilişki akademik motivasyonun aracı rolü. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 12(1), 213-227.
- Biramo, Y. B., Merkin Gebresilase, B., Elka, Z. Z., & Demissie, E. B. (2025). The effect of perceived employability on the job search behavior of unemployed youths: the mediating role of job search self-efficacy. *International Journal of Adolescence and Youth*, 30(1).
- Bolles, R. N. (1989). *What color is your parachute?* Berkeley, CA: Ten Speed.
- Eggen, P. & Kauchak, D. (2010). *Educational psychology: Windows on classrooms*. New jersey: Prentice Hall, Inc.
- Gülbahçe, A. (2009). Farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin incelenmesi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 131-144.
- Kambur, E. (2019). Bandırma'daki öğretmenlerin iş motivasyonları ile öz yetkinlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, *Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 67-90.
- Kusumajanto, D. D. (2015). The role of entrepreneurship education and self-efficacy in shaping student interest in doing entrepreneurship. *European Journal of Business and Management*, 7(28), 153-158.
- Lent, R. W., Brown, S. D., Talleyrand, R., McPartland, E. B., Davis, T., Chopra, S. P., Alexander, M. S., Suthakaran, V., & Chai, C. M. (2002). Career choice barriers, supports, and coping strategies: College students' experiences. *Journal of Vocational Behavior*, 60, 61-72.
- Litt, M. D. (1988). Self-efficacy and perceived control: Cognitive mediators of pain tolerance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(1), 149-160.
- Öztemel, K. (2012). Kariyer kararsızlığı ile mesleki karar verme öz yetkinlik ve kontrol odağı arasındaki ilişkiler. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 32(2), 459-477.
- Pavani, J.B., Fort, I. Moncel, C., Ritz, H. & Dauvier, B. (2021). Influence of extraversion and neuroticism on the weekly dynamics of jobseekers' self-regulation, *Journal of Vocational Behavior*, 130.
- Sterrett, E.A. (1998). Use of a Job Club to Increase Self-Efficacy: A Case Study of Return to Work, *Journal of Employment Counseling*, 35 (2), 50-96.
- Trougakos, J.P., Bull, R.A., Green, S.G., Macdermid, S.M & Weiss, H.M. (2007). Influences on job search self-efficacy of spouses of enlisted military personnel. *Human Performance*, 20(4):391-413.
- Ye, B.J., Zheng Q., Liu, L.L. & Fang, X.T. (2016). The effect of career exploration on job-searching behavior of college students: the mediating role of job searching self-efficacy and the moderating role of emotion regulation. *Psychological Development and Education*, (6): 691-697.
- Yedigöz Sönmez, G. (2013). Stresle başa çıkma programının lise öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerine etkisi. *Yüksek Lisans Tezi*. Mersin: Mersin Üniversitesi.
- Yeşilyaprak, B. (2016). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığına giriş. Yeşilyaprak, B. (Edt.), *Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya içinde* (s.1-41). Pegem Akademi.
- Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10 (2).
- Zhang, L., Carter Jr, R. A., Qian, X., Yang, S., Rujimora, J., & Wen, S. (2022). Academia's responses to crisis: A bibliometric analysis of literature on online learning in higher education during COVID-19. *British Journal of Educational Technology*, 53,620-646.
- Zikic, J & Saks, AM, (2009). Job search and social cognitive theory: The role of career-relevant activities, *Journal of Vocational Behavior*, 74 (1), 117-127.
- Zimmerman, B.J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.), *Self-efficacy in changing societies* (pp. 202-231). New York: Cambridge University Press.